

ACTIVACIÓN CONDUCTUAL

ACRÓNIMOS DE ORIENTACIÓN

Y FORMATOS DE TRABAJO

Dr. Michel A. Reyes Ortega

Doi: 10.5281/zenodo.13315049

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 International

Índice

ACRÓNIMOS	3
TRAP-TRAC(K).....	4
ACTION	5
FORMATOS DE TRABAJO	6
ANÁLISIS FUNCIONAL	7
Monitoreo de actividades	8
Evaluación de actividades.....	9
Programación de actividades	10

ACRÓNIMOS

TRAP-TRAC(K).

ACTION

- Analizar para identificar el propósito del comportamiento.
- Comparar y elegir entre la evasión o la activación.
- Tratar cualquier alternativa (no solo contemplarla).
- Integrar actividades útiles a la rutina.
- Observar el resultado.
- Nunca darse por vencido.

FORMATOS DE TRABAJO

ANÁLISIS FUNCIONAL

Monitoreo de actividades

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
05:00					
06:00					
07:00					
08:00					
09:00					
10:00					
11:00					
12:00					
13:00					
14:00					
15:00					
16:00					
17:00					
18:00					
19:00					
20:00					
21:00					
22:00					
23:00					
20:00					

Evaluación de actividades

	Estado actual	Estado meta
Autocuidado básico		
Antes disfrutaba		
Siempre tuve curiosidad		
Deberes que postergo		
Metas		
Valores		

Programación de actividades

Día y hora	Actividad programada	Atención	Ánimo